

АЛГОРИТМ ДЕРЕВЬЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНЫХ ВЫПРЯМЛЕННЫХ ФУНКЦИИ АКТИВАЦИЙ

Охундадаев Улугбек Рахимжон угли

Национальный университет Узбекистана

Базовый докторант

ulugbek_1122@mail.ru

Аннотация

Дерево принятия решений (также называют деревом классификации или регрессионным деревом) — средство поддержки принятия решений, используемое в машинном обучении, анализе данных и статистике. Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах («ветках») дерева решения записаны признаки, от которых зависит целевая функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных узлах — признаки, по которым различаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение.

В искусственных нейронных сетях функция активации нейрона определяет выходной сигнал, который определяется входным сигналом или набором входных сигналов. Стандартная компьютерная микросхема может рассматриваться как цифровая сеть функций активации, которые могут принимать значения «ON» (1) или «OFF» (0) в зависимости от входа. Это похоже на поведение линейного перцептрона в нейронных сетях.

Ключевые слова: деревья решения, кусочно-линейность, функция активации, узел, лист, правило.

DECISION TREE ALGORITHM BASED ON ADAPTIVE RECTIFIED ACTIVATION FUNCTIONS

Abstract

A decision tree (also called a classification tree or regression tree) is a decision support tool used in machine learning, data analysis, and statistics. The structure of a tree is "leaves" and "branches". On the edges ("branches") of the decision tree, the features on which the objective function depends are written, the values of the objective function are written in the "leaves", and the other nodes are the features by which the cases differ. To classify a new case, one must go down the tree to a leaf and return the corresponding value.

In artificial neural networks, the activation function of a neuron determines the output signal, which is determined by an input signal or a set of input signals. A standard computer chip can be thought of as a digital network of activation functions that can be either "ON" (1) or "OFF" (0) depending on the input. This is similar to the behavior of a linear perceptron in neural networks.

Key words: decision trees, piecewise linearity, activation function, node, leaf, rule.

В последние десятилетия подходы к машинному обучению бурно развиваются во многих областях, таких как регрессия, классификация, задачи, связанные с визуальной, текстовой и речевой информацией и т.д. [1]. Среди методов машинного обучения, используемых на практике, глубокие нейронные сети добились беспрецедентных успехов благодаря большой гибкости и мощным возможностям представления [2]. Однако в алгоритмах глубокие нейронные сети также имеют недостатки и ограничения, особенно в отношении интерпретируемости и настройка гиперпараметров [3-5]. Методы, основанные на деревьях решений (ДР), принадлежат к другому классу методов машинного обучения с выдающейся производительностью во многих приложениях, где ДР выполняют обучение, рекурсивно разбивая область на подобласти и назначая правила принятия решений узлам (подобластям) в выходных данных модели. такие как ID3 [6], C4.5 [7], C5.0 [8] и дерево классификации и регрессии (CART) [9]. В отличие от глубоких нейронных сетей,

являющихся черными ящиками, ДР легче интерпретировать, поскольку предсказание основано на явном наборе правил от корня до листьев.

В статье будет предлагаться метод дерева решений, которая вводит свойство кусочно-линейности в деревья решений. Предлагаемый метод наследует базовую топологию и интерпретируемость деревьев решений путем рекурсивного деления области на подобласти, которые представляются конечными узлами. Вместо функции индикатора используется адаптивная выпрямления функция активации на основе ReLU и ELU для интерпретации разделов области, где вложенные эти функции активации объединяются для формулирования соответствующих кусочно-линейных правил принятия решений. Из-за кусочной линейности каждого листового узла получаются дополнительные границы между линейными областями, что обеспечивает большую гибкость, чем существующий деревья решений в той же древовидной структуре, где также может быть гарантирована непрерывность. Предлагаемый кусочно-линейная деревья решений можно будет применять в качестве нового дерева решений в различных методах обучения дерева, а также его можно рассматривать как простое расширение алгоритмов деревьев решений в рамках обучения дерева.

Литература

1. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems. pp. 1097-1105.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. (2016). Deep learning. MIT Press.
3. Zhou Z. H., Feng J. (2017). Deep forest: Towards an alternative to deep neural networks. In Proceedings of International Joint Conference on Artificial Intelligence. pp. 3553-3559.
4. Frosst N., Hinton G. (2017). Distilling a neural network into a soft decision tree. arXiv preprint arXiv:1711.09784.
5. Wan A., Dunlap L., Ho D., Yin J., Lee S., Jin H., Petryk S., Bargal S. A., Gonzalez J.E. (2020). Nbd: Neural-backed decision trees. arXiv preprint arXiv:2004.00221.

6. Quinlan J.R. Induction of decision trees. Machine Learning, 1986. Vol. 1, pp.81-106.
7. Quinlan J. R. C 4.5: Programs for machine learning. The Morgan Kaufmann Series in Machine Learning, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann. 1993.
8. Quinlan J. R. Improved use of continuous attributes in C 4.5 //Journal of Artificial Intelligence Research, 1996. Vol. 4, pp.77-90.
9. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C. Classification and regression trees. 1984.